

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Возникновение стримеров и молний

Аннотация

На основе существования четвертой электромагнитной индукции рассматривается возникновение и существование стримеров и молний

Оглавление

1. Вступление
 2. Закон Хмельника
 3. Возникновение стримеров и молний
 4. Движение стримеров и молний
- Литература

1. Вступление

Ниже более строго доказывается существование четвертой электромагнитной индукции, которая была предложена в [6]. Здесь она формулируется, как четвертый закон электромагнитной индукции Хмельника. Затем рассматривается возникновение и существование стримеров и молнии, как следствие этого закона.

2. Закон Хмельника

Плотность потока электромагнитной энергии – вектор Пойнтинга определяется, как известно, по формуле:

$$S = E \times H. \quad (1)$$

В проводе постоянного тока плотности тока j соответствуют электрическая напряженность

$$E = \rho \cdot j, \quad (2)$$

где ρ – удельное электросопротивление. Совмещая (1, 2), получаем:

$$S = \rho j \times H = \frac{\rho}{\mu} j \times B. \quad (3)$$

Кроме того, известна плотность силы Лоренца, действующей на заряд с плотностью q , который движется со скоростью v :

$$F_L = q[v \times B], \quad (4)$$

причем

$$j = qv, \quad (4a)$$

Тогда

$$F_L = j \times B. \quad (5)$$

Следовательно, величина

$$E = F_L/q \quad (6)$$

может рассматриваться, как электрическая напряженность, вектор которой направлен вдоль вектора S . Совмещая (3, 6) находим, что

$$F_L = \mu S/\rho, \quad (7)$$

Следовательно, в проводе с постоянным током плотность магнитной силы Лоренца F_L пропорциональна вектору Пойнтинга, а ее вектор направлен так же, как вектор S . Далее из (6, 7) получаем:

$$qE = \mu S/\rho. \quad (8)$$

Таким образом, в заряженном теле, где действуют сонаправленные векторы E и S , выполняется условие (8). Эта формула применима только к телу, в котором есть заряды. Но что происходит с телом, в котором заряды отсутствуют, но действуют те же E и S ?

Можно утверждать, что в последнем случае поток энергии с плотностью S и напряженность E **создают заряды** с плотностью q . Эти заряды создаются там, где появляется поток энергии, т.е. создаются со скоростью потока энергии

Эти дополнительные заряды, не связанные с какими-либо частицами, мы будем называть **автономными зарядами**. Внутри частиц также могут быть автономные заряды. Такие частицы будем называть **заряженными частицами**. В частности, электрон является заряженной частицей – см. [3], где показано, что электрический заряд – это одна из переменных в системе уравнений Максвелла, не имеющая какого-либо вещественного эквивалента и подобного в этом смысле напряженности. Однако заряженные частицы не могут двигаться со скоростью света и поэтому их заряды не могут входить в формулу (8). Таким образом, присутствие или отсутствие заряженных частиц не влияет на величину q в формуле (8).

Формулу (8) мы запишем в виде следующего утверждения:

Если электропроводное тело пронизывается потоком электромагнитной энергии с плотностью S и электрической напряженностью E , то в этом теле **создаются автономные электрические заряды** с плотностью q , определенной по формуле (8).

Это утверждение в [6] предлагается называно **законом Хмельника**.

Электрический ток может быть током заряженных частиц, но может быть током автономных зарядов. В последнем случае автономные заряды движутся со скоростью потока электромагнитной энергии. Из формулы (8) следует, что величина q имеет положительное значение. Это означает, что автономный заряд, определенный по (8), является положительным. Далее мы рассмотрим случай, когда автономный заряд становится отрицательным.

Электрический ток автономных зарядов в электропроводном теле вызывает тепловое движение заряженных частиц, например, электронов. При этом энергия для теплового движения заряженных частиц поступает из того потока энергии, который создает автономные заряды. Таким образом, в электропроводном теле одновременно существует ток автономных зарядов, движущихся со скоростью потока электромагнитной энергии, и хаотический тепловой ток заряженных частиц.

Отметим, что поток электромагнитной энергии в проводе распространяется внутри провода (а не снаружи, как принято думать) и этот поток является постоянным во времени даже для переменного тока (а не изменяется и только имеет постоянное среднее значение, как принято думать). Это доказано в [10], как следствие решения уравнений Максвелла. И такой постоянный поток создает в проводе с переменной электрической напряженностью автономные заряды с переменным во времени значением.

3. Возникновение стримеров и молний

Все согласны с тем, что для возникновения стримеров, насыщенных электрическими зарядами, недостаточно существования электромагнитного поля, поскольку оно недостаточно для создания пробойного напряжения. При этом,

1) если речь идет о стримерах трансформатора Тесла, то, согласившись с вышесказанным, объяснение начинают так [7]: “*Возникший на небольшом напряжении стример продолжает ...*” Позвольте, но откуда же он возник?!

2) Если же речь идет о молниях, то, согласившись с вышесказанным, продолжают [2]: Поэтому для объяснения возникновения молнии «*в 1992 году российский ученый А. Гуревич ...предположил, что своеобразным зажиганием для молнии могут быть космические лучи - частицы высоких энергий, обрушивающиеся на Землю из*

космоса с околосветовыми скоростями. Тысячи таких частиц каждую секунду бомбардируют каждый квадратный метр земной атмосферы, ... в результате чего образуется огромное число электронов, обладающих высокой энергией.» Но в таком случае заряд Земли и заряд ионизированного слоя атмосферы должны беспрерывно увеличиваться, что не наблюдается.

Приходится признать, что для возникновения электрических зарядов достаточно электромагнитного поля с небольшими напряженностями. Необходимо ответить на два вопроса:

- 1) Как электрическое поле с небольшими напряженностями может создавать стримеры и молнии?
- 2) Как возникает огромное количество зарядов в стримерах и молниях?

Для ответа на эти вопросы заметим, что плотность электрической энергии заряда q , создающего напряженность E определяется формулой вида

$$w = qE = \frac{S}{c}. \quad (1)$$

Известна также формула Умова, связывающая плотность энергии w с плотностью потока энергии S и скоростью его распространения c :

$$w = \frac{S}{c}. \quad (2)$$

Следовательно,

$$qE = \frac{S}{c}. \quad (3)$$

Далее мы рассмотрим электрическое поле в облаках.

Известно, что Земля обладает электрическим полем с напряженностью $E \approx 200 \frac{V}{m}$ на уровне облаков. «Под грозовым облаком плотность наведенных на земле положительных зарядов может значительно возрасти, а напряженность электрического поля - превышать $100 \frac{V}{m}$, в 1000 раз больше ее значения в хорошую погоду» [2]. Для дальнейшего будем полагать, что на уровне облаков

$$E \approx 2 \cdot 10^5 \text{ V/m}. \quad (4)$$

Вектор этой напряженности направлен вертикально. Известно также, что Земля обладает магнитным полем с индукцией на высоте облаков

$$B \approx 30 \cdot 10^{-6} \text{ T}. \quad (5)$$

Будем полагать, что вектор этой индукции направлен под 45° к вертикали. При этом можно найти плотность потока электромагнитной энергии в облаках:

$$S = E \times H = \frac{1}{\mu} E \times B \approx \frac{0.7}{\mu} EB \quad (6)$$

или, с учетом (4, 5),

$$S \approx 3.3 \cdot 10^6 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}. \quad (7)$$

Тогда из (3, 4, 7) найдем:

$$q = \frac{S}{cE} \approx 5 \cdot 10^{-8}. \quad (8)$$

В [5] сказано, что в условиях хорошей погоды у земной поверхности плотность заряда $(1 \div 5) \cdot 10^{-12} \text{ k} \cdot \text{m}^{-3}$, а в грозовых облаках она может доходить до $3 \cdot 10^{-8} \text{ k} \cdot \text{m}^{-3}$. Мы получили значение, соответствующее наблюдениям. Тем самым показано, что наблюдаемой электрической напряженности в облаках достаточно для создания стримеров с наблюдаемой плотностью электрических зарядов. Это требовалось в первом вопросе. Перейдем ко второму вопросу.

Выше показано, что электрический заряд может возникнуть просто как следствие существования потока электромагнитной энергии. Именно так он возникает в окрестности трансформатора Тесла, где невозможна ионизация.

В облаке заряды тоже появляются, как как автономные заряды, а не в результате образования электронов под воздействием космических лучей. В противном случае противоположные заряд Земли и заряд ионизированного слоя атмосферы должны были бы беспрерывно увеличиваться, что не наблюдается.

4. Движение стримеров и молний

Выше показано, что наблюдаемой электрической напряженности в облаках достаточно для создания стримеров. Однако у поверхности Земли стримеры не возникают, хотя электрические и магнитные напряженности у поверхности и в облаках соизмеримы. Это явление доказывает то, что автономные заряды постоянной величины постоянной величины (не изменяющиеся во времени) могут возникнуть только в электропроводной среде. Такая среда существует в облаках, но отсутствует у поверхности Земли. Стримеры, бьющие из Земли отсутствуют. Но в некоторых случаях стримеры могут исходить из ионизированной области под грозой. Эти стримеры обычно возникают на вершинах очень высоких сооружений.

Как указывалось, вместе с током автономных зарядов в электропроводной среде возникает тепловой ток. Этот тепловой ток ионизирует канал тока – канал стримера и молнии. Это происходит и в обычном проводе, где появляются свободные электроны и, следовательно, ионы металлов.

Тепловой ток лидера ионизирует область перед собой, которая становится электропроводной и в которой могут создаваться автономные заряды. Может образоваться несколько различных областей и молния ветвится.

Тепловой ток стримера может полностью израсходовать энергию потока, создающего ток автономных зарядов, и тогда стример перестает существовать. Но энергии молнии достаточно для того, чтобы она ударила в Землю. При этом к поверхности Земли примыкает ионизированный канал молнии и в месте удара создаются условия, подобные условиям в облаках: есть ионизированная область в существующем канале и есть поток энергии, подобный (6). Но у поверхности Земли направление магнитной напряженности больше «облачной» и строго перпендикулярна электрической напряженности. «Приземленный» поток энергии почти в 2 раза превышает «облачный» поток энергии. Возникает так называемый обратный ход молнии, причина которого до сих пор была неизвестна [9]. Ток обратного хода превышает ток прямого хода в 2 раза и идет по тому же ионизированному каналу, который использовался для прямого хода.

Но обратный ток идет в обратном направлении! Это можно объяснить, если предположить, что

- электромагнитный импульс молнии НЕ поглощается Землей, а отражается от Земли;
- В отраженном импульсе знак автономного заряда изменяется на обратный; при этом тот же самый ток зарядов, текущих к Земле, становится отрицательным, что наблюдается как изменение направления тока зарядов.

В этом случае удар молнии подобен упругому удару в механике.

Литература

1. Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. Фейнмановские лекции по физике. Т. 6. Электродинамика. Москва, изд. "Мир", 1966.
2. К. Богданов, доктор биологических наук, кандидат физико-математических наук. Молния: больше вопросов, чем ответов, Наука и жизнь, №2, 2007, <https://www.nkj.ru/archive/articles/9014>
3. С.И. Хмельник. Структура электрического заряда. «Доклады независимых авторов». Т. 59, с. 5, 2024, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10477884>
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/sut-elektricheskogo-toka-ot-katodnyh-luchey-do-toplivnyh-i-galvanicheskikh-elementov>

5. Чалмерс Дж. А., Атмосферное электричество, пер. с англ., Л., 1974
6. С.И. Хмельник. Четвертая электромагнитная индукция - закон Хмельника. «Доклады независимых авторов», ISSN 2225-6717, 2024, 62, 124–132,
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.10639868>
7. https://ru.wikipedia.org/wiki/Трансформатор_Теслы
8. Каковы основные характеристики молнии?
<https://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=a23ed6f2-d71c-43fd-8c64-ac5d9b8d058b>
9. <https://en.wikipedia.org/wiki/Lightning>
10. Хмельник С.И. Новые решения уравнений Максвелла, ред. 30, сс. 1–643, 2026, "MiC" - Mathematics in Computer Corp,
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.18434820>